

Воронежский государственный университет
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова
Математический институт имени В.А. Стеклова РАН

*75-летию со дня рождения
Юрия Ивановича Сапронова
посвящается*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕОРИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

Материалы
Международной конференции
Воронежская весенняя математическая школа
ПОНТЯГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ — XXXIII

(3–9 мая 2022 г.)

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

С56

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), А. В. Боровских, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), В. В. Власов, А. В. Глушко, М. Л. Гольдман, В. Г. Задорожний, В. Г. Звягин, М. И. Каменский, В. А. Костин, Г. А. Курина, Л. Н. Ляхов, В. И. Ряжских, Е. М. Семенов, С. М. Ситник, А. П. Солдатов, А. И. Шашкин, А. С. Шамаев

ОРГКОМИТЕТ:

Е. И. Моисеев (председатель), Д. А. Ендовицкий, В. А. Садовничий (сопредседатели), М. Ш. Бурлуцкая, О. А. Козадеров, И. С. Ломов, А. П. Хромов (заместители председателя), И. В. Астахова, А. В. Боровских, Я. М. Ерусалимский, Д. В. Костин, М. С. Никольский, С. А. Шабров, А. С. Бондарев (ученый секретарь), И. В. Колесникова (технический секретарь)

Современные методы теории краевых задач : материалы международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII» (3—9 мая 2022 г.) / Воронежский государственный университет ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Математический институт имени В. А. Стеклова РАН. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022. — 351 с.

ISBN 978-5-9273-3548-0

В сборнике представлены материалы докладов и лекций, включенных в программу Международной конференции «Понтрягинские чтения — XXXIII», посвященной 75-летию Юрия Ивановича Сапронова. Основные направления конференции: качественная и спектральная теория краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальные уравнения с частными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, аналитические методы в теории интегральных, дифференциальных уравнений и уравнений с дробными производными, теория операторов, геометрия и анализ, оптимальное управление, экстремальные задачи, теория игр, смежные проблемы прикладной и инженерной математики, качественные методы математического моделирования, информатика, информационные системы.

УДК 517.53(97; 98)

ББК 22.16

ISBN 978-5-9273-3548-0

- © Воронежский государственный университет, 2022
- © Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2022
- © Математический институт имени В. А. Стеклова РАН, 2022
- © Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

где штрих у знака суммы означает отсутствие слагаемых с номерами k такими, что $\lambda = \lambda_k$.

Литература

1. Дзекцер Е.С. Обобщение уравнения движения грунтовых вод со свободной поверхностью / Е.С. Дзекцер // Докл. АН СССР — 1972. — Т. 202, № 5. — С. 1031–1033.

2. Denk R. The Bi-Laplacian with Wentzell boundary conditions on Lipschitz domains / R. Denk, M. Kunze, D. Ploss // Integr. Equ. Oper. Theory — 2021. — Т. 93, № 2. — 26 с.

О КОНТРИПРИМЕРАХ К ГИПОТЕЗЕ ЗИГЕЛЯ¹

В.А. Горелов (Москва, НИУ «МЭИ»)

gorelov.va@mail.ru

Метод Зигеля-Шидловского (см. [1], [2]) является одним из основных методов в теории трансцендентных чисел. С его помощью доказывается трансцендентность и алгебраическая независимость значений т.н. Е-функций — подкласса целых функций 1-го порядка, удовлетворяющих линейным дифференциальным уравнениям с коэффициентами из $\mathbb{C}(z)$. В частности, Е-функциями являются гипергеометрические Е-функции ${}_l\varphi_q(\vec{\nu}; \vec{\lambda}; \alpha z^{q-l})$, где

$${}_l\varphi_q(\vec{\nu}; \vec{\lambda}; z) = {}_{l+1}F_q \left(\begin{matrix} 1, \nu_1, \dots, \nu_l \\ \lambda_1, \dots, \lambda_q \end{matrix} \middle| z \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\nu_1)_n \dots (\nu_l)_n}{(\lambda_1)_n \dots (\lambda_q)_n} z^n,$$

$0 \leq l < q$, $(\nu)_0 = 1$, $(\nu)_n = \nu(\nu+1) \dots (\nu+n-1)$, $\vec{\nu} = (\nu_1, \dots, \nu_l) \in \mathbb{Q}^l$, $\vec{\lambda} \in (\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}^-)^q$, $\alpha \in \mathbb{A}$.

В статье [1] К. Зигель доказал, что всякий многочлен с алгебраическими коэффициентами от z и конечного числа гипергеометрических Е-функций, а также функций, получающихся из них заменой z на αz при $\alpha \in \mathbb{A}$, является Е-функцией, удовлетворяющей линейному дифференциальному уравнению с коэффициентами из $\mathbb{C}(z)$. В той же статье [1, §2] К. Зигель сформулировал гипотезу, что справедливо и обратное утверждение.

В статьях автора [3], [4], [5] гипотеза Зигеля была доказана для Е-функций, удовлетворяющих линейным однородным дифференциальным уравнениям не выше 2-го порядка, а в некоторых случаях — неоднородным уравнениям 2-го порядка.

¹ Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № FSWS - 2020-0022).

© Горелов В.А., 2022

В 2005 г. автор [6] доказал ослабленный вариант гипотезы Зигеля для всех линейных дифференциальных уравнений не выше 2-го порядка, в том числе неоднородных. В той же статье было высказано предположение, что в общем случае гипотеза Зигеля неверна. В качестве опровергающего примера предлагалось рассмотреть Е-функцию

$$V(z) = e^{\alpha z} \int_0^z e^{-\alpha t} \varphi_\lambda(t) dt = z + \left(\frac{1}{\lambda+1} + \alpha \right) \frac{z^2}{2} + \dots, \quad (1)$$

удовлетворяющую уравнению

$$y'' + (-\alpha - 1 + \lambda/z)y' + (\alpha - \lambda\alpha/z)y = \lambda/z,$$

где

$$\varphi_\lambda(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{(\lambda+1) \dots (\lambda+n)}, \quad \lambda \neq -1, -2, \dots$$

Недавно Ж. Фрезан и П. Жоссен [7], опираясь на работы И. Андрэ, Н. Каца, Т. Ривоаля, С. Фишлера и других математиков, доказали, что Е-функция

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\lfloor 2n/3 \rfloor} \frac{(1/4)_{n-m}}{(2n-3m)!(2m)!} \right) z^n \quad (2)$$

не выражается через гипергеометрические Е-функции. Рассуждения статьи [7] могут быть применены и к функции(1). Таким образом, функция (1) также является контрпримером к гипотезе Зигеля, более естественным, чем (2).

Литература

1. Siegel C.L. Über einige Anwendungen Diophantischer Approximationen / C.L. Siegel // Abh. Preuss. Acad. Wiss., Phys. – Math. Kl. – 1929–1930. – № 1. – P. 1–70.
2. Шидловский А.Б. Трансцендентные числа / А.Б. Шидловский. – М. : Наука, 1987. – 448 с.
3. Горелов В.А. Об алгебраической независимости значений Е-функций в особых точках и гипотезе Зигеля / В.А. Горелов // Матем. заметки. – 2000. – Т. 67, вып. 2. – С. 174–190.
4. Горелов В.А. О гипотезе Зигеля для случая линейных однородных дифференциальных уравнений 2-го порядка / В.А. Горелов // Матем. заметки. – 2004. – Т. 75, вып. 4. – С. 549–565.
5. Горелов В.А. О структуре множества Е-функций, удовлетворяющих линейным дифференциальным уравнениям 2-го порядка / В.А. Горелов // Матем. заметки. – 2005. – Т. 78, вып. 3. – С. 331–348.

6. Горелов В.А. Об ослабленной гипотезе Зигеля / В.А. Горелов // Фундаментальная и прикладная математика. – 2005. – Т. 11, вып. 6. – С. 33–39.

7. Fresan J. A non-hypergeometric E-function / J. Fresan, P. Jossen // Ann. of Math. – 2021. – V. 194(3). – P. 903–942.

О СТРУКТУРЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА НА ГРАФЕ С ЦИКЛОМ

Е.И. Григорьева (Воронеж, ВГУ)

elenabiryukova2010@yandex.ru

При исследовании вопросов сходимости разложений по собственным и присоединенным функциям дифференциальных и интегродифференциальных операторов существенным является требование регулярности краевых условий. Для описания операторов, действующих в пространстве вектор-функций, удобным является задание таких операторов на геометрических графах. В работе рассматривается простейший геометрический граф из двух ребер, одно из которых образует цикл-петлю.

Параметризуя каждое ребро графа отрезком $[0, 1]$, зададим интегральный оператор на графе Γ , как оператор в пространстве вектор-функций:

$$y(x) = Af(x) = \int_0^1 A(x, t)f(t) dt, \quad x \in [0, 1], \quad (1)$$

где $y(x) = (y_1(x), y_2(x))^T$, $f(x) = (f_1(x), f_2(x))^T$, $A(x, t)$ — некоторая матрица.

Ставится задача: среди всевозможных интегральных операторов выделить класс таких, которые, во-первых, учитывают структуру графа, что необходимо влечет условие $y_1(0) = y_1(1) = y_2(0)$ на область значения оператора, и во-вторых, имеют ядра, имеющие разрывы на линиях $t = x$ и $t = 1 - x$ (представляя собой в некотором смысле «канонические» операторы [1, стр. 381–382], которые важны, например, в исследовании равносходимости спектральных разложений с тригонометрическим рядом). Добиться нужных условий удается за счет возмущения одномерным оператором (см. также [2]).

Теорема 1. Пусть $\tilde{A}_1(x, t)$, $\tilde{B}_1(x, t)$, $\tilde{B}_2(x, t)$ — произвольные функции, непрерывно дифференцируемые по первой и непрерывные по второй компоненте соответственно при $t \neq x$ и $t \neq 1 - x$,